

Walka z muchówkami – ziemórkami i zadrowatymi w uprawie grzybów

Projekt BIOSCHAMP
- streszczenia ćwiczeń

No. 10

Autorski:

CTICH - Centrum Badań Technologicznych Grzybów
w La Rioja, Hiszpania (koordynator projektu)

Kraj/region: Hiszpania

Słowa kluczowe: #Muchy #SzkodnikiGrzybowe

Problem

Zadrowate (*Megaselia halterata*) i Ziemiórki (*Lycoriella auripila*) to dwa bardzo powszechne szkodniki w uprawie grzybów. Zadrowate przyciąga zapach rosnącej grzybni, a Ziemiórki zapach świeżo pasteryzowanego kompostu. Owady te są wektorami chorób (Trichodermy, Suchej zgnilizny, Białej zgnilizny i Daktylium). Ich larwy żywią się grzybnią i wpływają na jakość i produktywność grzybów.

Rozwiązanie

Producenci mają kilka narzędzi, dzięki którym mogą zapobiegać lub ograniczać obecność tych owadów:

- Dodaj filtry na wlotach powietrza i oknach, użyj pułapek lepowych i pułapek na promienie UV.
- Pokrycie wejść, podłóg i ścian olejem parafinowym.
- Dostępne są również pestycydy na bazie delmetryny do zwalczania tych szkodników.
- Inne metody kontroli biologicznej opierają się na wykorzystaniu nicieni żerujących na larwach i jajach tych owadów.

Korzyści

Stosowanie się do zaleceń spowoduje zmniejszenie częstości występowania muchówek, co zwiększy opłacalność uprawy pieczarek.

Walka z muchówkami ziemiórkami i zadrowatymi w uprawie grzybów

Praktyczne zalecenia

(1) Środki uprawy:

- Umieszczanie ekranów i filtrów w punktach dostępu, takich jak wloty powietrza i okna.
- Unikaj zakładania upraw w środku dnia, ponieważ wysokie temperatury zwiększają aktywność owadów.
- Umieszczenie pułapek lepowych w uprawie.
- Umieszczenie pułapek świetlnych ze światłem UV-B. Prosty system polega na umieszczeniu światła UV-B pokrytego plastikiem pokrytym olejem parafinowym.
- Posmaruj olejem parafinowym punkty dostępu do uprawy: drzwi, okna, podłogi i ściany.
- Zalecane może być stosowanie zatwierdzonych środków owadobójczych w pobliżu budynku, w którym znajdują się uprawy.
- Producenci mogą stosować w pomieszczeniach do uprawy insektycydy na bazie deltametryny, należy jednak wziąć pod uwagę karencję.
- Unikaj stosowania torfu pozostawionego na zewnątrz bez zabezpieczenia, ponieważ może zawierać jaja muchówek, z których wylęgają się larwy podczas uprawy.
- W ramach biologicznej kontroli tych owadów dostępne są produkty zawierające nicie-
nie, które żerują na larwach i jajach.

(2) Środki dotyczące pracowników:

- Owady te mogą łatwo pozostać we włosach. Wchodząc do pieczarkarni, zawsze noś czepek.
- Nie zostawiaj otwartych drzwi. Ułatwia to wejście muchówek
- Jeśli przebywaliśmy na uprawie o dużym zagęszczeniu tych owadów, zaleca się zmianę ubrania.

O BIOSCHAMP i streszczeniu tej praktyki

To streszczenie praktyki opracowano w **projekcie BIOSCHAMP** w oparciu o format streszczenia praktyki EIP AGRI. © 2024

Czas trwania projektu: od października 2020 do września 2024.

Cel: opracowanie zintegrowanego podejścia do sprostania wyzwaniom związanym z uprawą pieczarek, poprawa rentowności przemysłowej sektora pieczarek przy jednoczesnym zmniejszeniu agronomicznego zapotrzebowania na pestycydy o 90%.